

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ПОДДЕРЖКИ РАЗЛИЧНЫХ СУБД В СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КОНФИГУРАЦИЙ

A CONCEPTUAL MODEL FOR INTEGRATING SUPPORT FOR DIFFERENT SUBDATABASES INTO CONFIGURATION CONTROL SYSTEMS

БРЯНЦЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ,

*Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.*

BRYANTSEV VLADIMIR SERGEEVICH,

Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F. Ustinov.

В статье анализируется возможность интеграции поддержки систем управления базами данных в различные системы контроля конфигураций и состояний рабочей среды сетевых устройств и систем, средств защиты информации, платформ виртуализации и операционных систем. Описан алгоритм создания отчетов конфигурации в системе. Охарактеризованы основные знания предметной области. Сделан вывод, что реализация полученных в рамках статьи результатов позволит увеличить процент покрытия системами контроля конфигураций и состояний рабочей среды ИТ-инфраструктур, имеющих в своем составе различные СУБД, что окажет непосредственное влияние на их защищенность.

The article analyzes the possibility of integrating database management system support into various systems for monitoring configurations and working environment conditions of network devices and systems, information security tools, virtualization platforms and operating systems. The algorithm for creating configuration reports in the system is described. The basic knowledge of the subject area is characterized. It is concluded that the implementation of the results obtained in the framework of the article will increase the percentage of coverage by configuration control systems and working environment conditions of IT infrastructures with various DBMS in their composition, which will have a direct impact on their security.

Ключевые слова: *ИТ-инфраструктура, базы данных, СУБД, контроль конфигураций, контроль состояний.*

Key words: *IT-infrastructure, databases, DBMS, configuration control, state control.*

Введение.
В настоящее время происходит активное развитие сетевых технологий, используемых для развития ИТ-инфраструктуры различных организаций. Современный корпоративный дата-центр, имеющий свое здание, специально созданное для обеспечения лучших условий размещения [4, с. 378], может включать в себя сотни и даже тысячи устройств и систем. Это могут быть роутеры, крипто маршрутизаторы, серверы виртуализации, гипервизоры, системы управления базами данных и др. Мониторинг оборудования является немаловажным фактором выявления несанкционированных действий [2, с. 347], однако в организациях с развитой ИТ-инфраструктурой контроль настроек оборудования и ПО, как правило, отнимает много времени у специалистов. Одновременно с этим возникают вопросы контроля

и синхронизации действий персонала и подрядчиков, обслуживающих ИТ-инфраструктуру, а также оперативной диагностики возникающих сбоев, повышения уровня соответствия требованиям и рекомендациям по обеспечению безопасности сетевых устройств и систем в ИТ-инфраструктуре, своевременного выявления атак злоумышленников.

Для решения этих задач существуют различные отечественные системы контроля конфигураций. Они являются инструментами централизованного комплексного контроля конфигурации сетевого оборудования, операционных систем, SCADA систем и платформ виртуализации.

Однако, в связи с широким выбором технологий, благодаря которым возможны различные реализации ИТ-инфраструктур организаций, этим комплексам требуется постоянное добавление и обновление поддержки этих технологий.

Описание предметной области.

Классический вариант программного комплекса контроля конфигураций состоит из серверной и клиентской части (пользовательского интерфейса), а также контролируемого устройства или системы.

В практическом использовании возможностей программного комплекса, обычно принимает участие не менее двух действующих лиц: администратор комплекса и администратор ИТ-инфраструктуры.

Основные задачи администратора ИТ-инфраструктуры – поддержка ее функционирования и планирование ее развития [6, с. 1], а именно: обеспечение стабильной работы сетевой инфраструктуры, включая маршрутизацию, управление доступом, обеспечение безопасности и производительности сети, а также ресурсов, обеспечивающих функционирование бизнес-процессов.

Администратор комплекса отвечает за оперативное реагирование на события, связанные с изменением конфигурации, контролем целостности, а также доступностью устройства или системы.

Основным процессом предметной области является контроль изменений конфигурации, осуществляемый путем получения отчетов конфигурации базы данных, сформированных на основе информации, полученной от сервера базы данных, и отслеживания их изменений.

Цель контроля изменений конфигурации – предоставить администратору системы возможность оперативно реагировать на ситуации связанные с несанкционированным изменением конфигурации, действиями администратора ИТ-инфраструктуры, повлекшими за собой сбой в работе, а также отсутствием доступа к устройству или системе, то есть осуществлять контроль над оборудованием и обеспечивать его сохранность [3, с. 389].

Создание отчетов конфигурации в системе происходит по обобщенному алгоритму:

- 1) Получение необходимой информации от устройства или системы,
- 2) Формирование отчетов на основании полученной информации,
- 3) Демонстрация полученных отчетов пользователю, а также их хранение.

Контроль изменений производится путем сравнения полученного отчета конфигурации с предыдущим отчетом, хранящимся в базе данных программного комплекса.

Администратору комплекса доступны следующие функции:

- Получение определенного отчета;
- Создание расписаний получения отчетов;
- Получение уведомлений о произошедших событиях;
- Сравнение отчетов;
- Просмотр архива отчетов;
- Просмотр времени создания каждого отчета;

- Проверка доступа к устройству или системе;
- Создание пользовательских отчетов при помощи шаблонов;
- Экспортирование отчетов в html;
- Экспортирование отчетов в xml.

В конце описания сгруппируем основные знания о предметной области (табл. 1).

Таблица 1. Основные знания предметной области

Наименование аспекта	Содержание аспекта
Данные	Информация о конфигурации, находящаяся в системных таблицы базы данных, Отчет конфигурации, содержащий информацию из системных таблиц базы данных (например, привилегии пользователей, привилегии ролей, назначение ролей пользователям и др.).
Функции	Получение определенного отчета, Получение отчетов по расписанию, Фильтрация и выборка отчетов, Получение уведомлений о произошедших событиях, Просмотр архива, Сравнение отчетов, Проверка доступа к устройству или системе, Создание пользовательских отчетов при помощи шаблонов, Экспортирование отчетов в различные форматы.
Действующие лица	Администратор комплекса, Администратор ИТ-инфраструктуры.
Места обработки данных	Офис организации.
Операционное время	Контроль изменений конфигурации сетевого устройства или системы
Цели	Оперативное реагирование администратора комплекса на несанкционированные изменения, действия администратора ИТ-инфраструктуры, повлекшие сбои, а также на отсутствие доступа к устройству или системе

Проблемы предметной области.

В ходе анализа предметной области были выявлены следующие проблемы:

1) Различные прикладные системы предприятий строятся разными проектными командами, в разное время, следствием чего является «зоопарк» из различных типов серверов, систем хранения и других устройств [7, с. 640], из-за чего сильные различия в методах их конфигурирования, хранения и получения настроек не позволяют реализовать единый метод контроля,

2) Интеграция поддержки какого-либо устройства или системы требует физического устройства или развернутой системы для отладки и тестирования, а также несет с собой трудозатраты, связанные с исследованием устройств или систем и анализом документации,

3) Отсутствие интеграции поддержки различных систем управления базами данных негативно влияет на заинтересованность использования системы клиентов, имеющих СУБД в своих ИТ-инфраструктурах.

Разработка концептуальной модели и описание требований.

В качестве лиц, участвующих в процессе контроля конфигурации систем управления

базами данных, выступают администратор комплекса и администратор базы данных.

Основные задачи администратора базы данных – разработка требований к базе данных, ее проектирование, реализация, эффективное использование и сопровождение, включая управление учетными записями пользователей БД и защиту от несанкционированного доступа, а также поддержку целостности базы данных. Администратор базы данных в том числе должен предусмотреть все возможные меры, которые оперативно помогут вычислить попытки компрометации информации изнутри, то есть уметь быстро выявлять внутренние атаки на СУБД [1, с. 16].

Учитывая описание предметной области, определим перечень необходимых высказываний, которые определяют основные отношения предметной области и являются устойчивыми на протяжении длительного времени его существования (табл. 2).

Таблица 2. Перечень необходимых высказываний о предметной области

№	Необходимые высказывания
1.	Предметная область определяется контролем изменений конфигурации базы данных
2.	Администратор базы данных вносит изменения в конфигурацию базы данных
3.	Администратор комплекса реагирует на различные события, связанные с изменением конфигурации или доступностью базы данных
4.	После получения отчета конфигурации от подпрограммы, программный комплекс заносит его в свою базу данных
5.	При изменении конфигурации или недоступности сервера базы данных администратор комплекса получает соответствующее уведомление
6.	При изменении конфигурации администратор комплекса может сравнить текущий отчет с выбранным отчетом из архива
7.	Администратор комплекса может задать расписание получения отчетов конфигурации

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования, моделирующая процесс контроля изменений конфигурации базы данных

Используя перечень необходимых высказываний о предметной области, построим диаграмму вариантов использования, классов и активности.

Диаграмма вариантов использования, моделирующая основное отношение и его основные подпроцессы, представлена ниже (Рис. 1).

Моделирование отношений ключевых объектов предметной области, выполнено по-

средствам диаграммы классов (Рис. 2).

Детальная модель процесса получения и контроля отчетов конфигурации базы данных в виде диаграммы активности, на которой процесс разделен на операции каждого актора (Рис. 3).

Полученные диаграммы построены при помощи языка графического описания UML.

Рис. 2. Диаграмма классов, моделирующая процесс контроля изменений конфигурации базы данных

Рис. 3. Диаграмма активности, моделирующая процесс контроля изменений конфигурации базы данных

Интегрируемая подпрограмма должна обладать следующими функциональными возможностями:

- 1) Основные:
 - Подключение к требуемому серверу базы данных;
 - Получение информации о текущей конфигурации путем выполнения SQL запросов к необходимым системным таблицам и таблицам мониторинга базы данных [5, с. 62];
 - Преобразование полученной информации в отчеты;
- 2) Обеспечивающие:
 - Передачу программному комплексу отчетов конфигурации для их хранения и последующего отображения;
 - Предоставление администратору комплекса возможностей контроля изменений конфигурации, получения уведомлений о событиях и др.;
- 3) Вспомогательные:
 - Предоставить возможность создания нового типа отчета по шаблону путем выполнения пользовательского SQL запроса;
 - Предоставить возможность проверки соединения с сервером базы данных.

Заключение.

В рамках статьи была получена концептуальная модель интегрируемой в систему подпрограммы, включая функциональные требования и модель процесса контроля изменений конфигурации базы данных.

Реализация данной подпрограммы повысит охват целевой аудитории систем путем привлечения клиентов, имеющих в своих ИТ-инфраструктурах различные системы управления базами данных, что окажет положительное влияние на количество продаж лицензий, а также защищенность этих предприятий.

Дальнейшим развитием данного исследования может являться проецирование полученных результатов на определенные, SQL ориентированные системы управления базами данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клепцов М.Я., Любимова Л.В., Миронов М.М. Анализ угроз и уязвимостей СУБД Oracle // Вопросы кибербезопасности. 2018. №2 (26). С. 16-22.
2. Половинко Е.В., Половинко С.О. Программно-аппаратный мониторинг устройств локальной вычислительной сети, как средство предотвращения нарушений информационной безопасности предприятия // Форум молодых ученых. 2019. №11 (39). С. 345-349.
3. Садыков Р.С. Построение процесса управления конфигурациями // Актуальные вопросы экономических наук. 2010. №13. С. 387-390.
4. Селеменова Е.А., Берёза Н.В. Центры обработки данных // Экономика и социум. 2014. №2-5 (11). С. 377-379.
5. Симаков Р.А., Смирнов А.В. Контроль доступа к системному каталогу в СУБД «Ред база данных» // Информационная безопасность регионов. 2009. №1. С. 62-66.
6. Хартьян Д.Ю., Шапцев В.А. Модель деятельности администратора инфокоммуникационной инфраструктуры организации // Вестник кибернетики. 2005. №4. С. 1-10.
7. Шукурлаев А. Х. Распределенные облачные дата-центры // ORIENSS. 2021. №10. С. 635-650.

© Брянецев В.С., 2024.